

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКТИВОВ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

СТРОКИНА Л.А.

ст. преподаватель

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР*

В статье разработан научно-методический подход к оценке стратегических активов нейромаркетинга и их влияния на поведение покупателей, разработана матрица стратегических активов нейромаркетинга торговых предприятий; доказана взаимосвязь между стратегическими активами нейромаркетинга и поведением покупателей разных поколений в процессе принятия решения о покупке.

Ключевые слова: *нейромаркетинг, стратегические активы нейромаркетинга, поведение покупателей.*

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF STRATEGIC ASSETS OF NEUROMARKETING ON BUYER BEHAVIOR

STROKINA L. A.

sr. lector

*SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named
after Mikhail Tugan-Baranovskiy», Donetsk, DPR*

The article developed a scientific and methodological approach to assessing strategic assets of neuromarketing and their impact on customer behavior, developed a matrix of strategic assets of neuromarketing of retail enterprises; the relationship between strategic assets of neuromarketing and the behavior of buyers of different generations in the process of making a purchase decision has been proven.

Keywords: *neuromarketing, strategic assets of neuromarketing, shopper behavior.*

Постановка проблемы. Турбулентность внешней маркетинговой среды, изменение предпринимательской парадигмы, неопределенность и повышенный риск, динамичное поведение покупателей требуют поиска новых механизмов обеспечения конкурентоспособности и развития предприятия. В условиях цифровизации одним из доминирующих инструментов воздействия на поведение покупателей является

нейромаркетинг. Именно поэтому важно систематически проводить оценку влияния стратегических активов нейромаркетинга на поведение покупателей.

Анализ исследований и публикаций. Изучение научных работ по управлению поведением покупателей и нейромаркетингу разных авторов, среди которых Канеман Д. [1], Котлер Ф. [2], Трайндл А. [3] и другие, свидетельствует об отсутствии единого подхода к оценке стратегических активов нейромаркетинга и их влияния на поведение покупателей.

Цель статьи. Целью статьи является проведение оценки влияния стратегических активов нейромаркетинга на поведение покупателей.

Изложение основного материала. Для того, чтобы оценить степень воздействия стратегических активов нейромаркетинга на поведение покупателей, мы провели анализ по трем этапам (рис. 1):

- анализ стратегических активов нейромаркетинга;
- анализ результативности управления поведением покупателей;
- корреляционный анализ влияния стратегических активов нейромаркетинга на поведение покупателей.

Рис. 1. Алгоритм оценки влияния стратегических активов нейромаркетинга на поведение покупателей (авторская разработка)

Анализ стратегических активов нейромаркетинга проведен в разрезе составляющих: нейромаркетинговых компетенций и маркетинговых активов.

Анализ нейромаркетинговых компетенций проведен по следующим направлениям:

- компетентность персонала в сфере нейромаркетинга;
- овладение инструментарием нейромаркетинга;
- открытость к изменениям;

- гибкость организационной структуры;
- уровень цифровизации бизнес-процессов.

Обобщение результатов анализа нейромаркетинговых компетенций показало, что в среднем предприятия кластеров В и Y имеют средний уровень нейромаркетинговых компетенций (3,35 балла и 3,39 балла соответственно при max 5,00 баллов), а предприятия кластеров X, Z и А – достаточный уровень (3,43 балла, 3,49 балла и 3,40 балла соответственно). Среди предприятий кластера В достаточный уровень нейромаркетинговых компетенций имеют торговая сеть «Обжора» и магазин «Blanco» (3,42 балла и 3,47 балла соответственно), а гипермаркет «Караван» и магазин «Валентино» - средний уровень (3,35 балла и 3,15 балла соответственно); в кластере X достаточный уровень нейромаркетинговых компетенций имеют гипермаркет «СИГМА ЛЕНД», торговая сеть «Геркулес МОЛОКО» и торговая сеть «МОЛОКО косметик» (3,44 балла, 3,57 балла и 3,54 балла соответственно), а торговая сеть «Камелия» – средний уровень (3,18 балла); среди предприятий кластера Y достаточный уровень нейромаркетинговых компетенций имеют торговая сеть «ТЕХНО-БУМ» и торговая сеть «Семейный квартал» (3,41 балла и 3,55 балла соответственно), а торговая сеть «Техника» и торговая сеть «GoodZone» – средний уровень (3,28 балла и 3,31 балла соответственно); в кластере Z достаточный уровень нейромаркетинговых компетенций имеют торговая сеть «Фокс» и торговая сеть «Технодом» (3,80 балла и 3,50 балла соответственно), а магазин «FABRIKA» и магазин «Vitones» – средний уровень (3,39 балла и 3,26 балла соответственно); в кластере А достаточный уровень нейромаркетинговых компетенций имеют торговая сеть «МАЛЫШ», магазин детских товаров «Антарес» и торговая сеть «Зебра» (3,63 балла, 3,44 балла и 3,51 балла соответственно), а магазин детских товаров «Маугли» – средний уровень (3,02 балла).

Анализ маркетинговых активов проведен по следующим направлениям:

- знание целевого рынка;
- торговые марки;
- лояльность покупателей;
- маркетинговая стратегия;
- информационная инфраструктура предприятия.

Обобщение результатов анализа маркетинговых активов торговых предприятий показало, что в среднем предприятия кластеров В, X и Z имеют достаточный уровень маркетинговых активов (3,52 балла, 3,73 балла и 3,47 балла соответственно при max 5,00 баллов), а предприятия кластеров Y и А – средний уровень (3,36 балла и 3,33 балла соответственно). Среди предприятий кластера В достаточный уровень

маркетинговых активов имеют гипермаркет «Караван» и торговая сеть «Обжора» (3,78 балла и 3,81 балла соответственно), а магазин «Blanco» и магазин «Валентино» - средний уровень (3,37 балла и 3,14 балла соответственно); все предприятия кластера X имеют достаточный уровень маркетинговых активов (гипермаркет «СИГМА ЛЕНД» - 3,78 балла, торговая сеть «Геркулес МОЛОКО» - 3,85 балла, торговая сеть «Камелия» - 3,58 балла, торговая сеть «МОЛОКО косметик» - 3,71 балла); все предприятия кластера Y имеют средний уровень маркетинговых активов (торговая сеть «ТЕХНО-БУМ» – 3,39 балла, торговая сеть «Техника» - 3,31 балла, торговая сеть «Семейный квартал» – 3,39 балла, торговая сеть «GoodZone» - 3,36 балла); в кластере Z достаточный уровень маркетинговых активов имеют торговая сеть «Фокс» и магазин «ФАБРИКА» (3,70 балла и 3,66 балла соответственно), а торговая сеть «Технодом» и магазин «Vitones» - средний уровень (3,29 балла и 3,24 балла соответственно); среди предприятий кластера A достаточный уровень маркетинговых активов имеет торговая сеть «МАЛЫШ» (3,67 балла), а магазин детских товаров «Антарес», торговая сеть «Зебра» и магазин детских товаров «Маугли» (3,31 балла, 3,32 балла и 3,03 балла соответственно).

Таким образом, анализ стратегических активов нейромаркетинга (табл. 1) показал, что в среднем предприятия кластеров B, X и Z имеют достаточный уровень стратегических активов нейромаркетинга (3,43 балла, 3,58 балла и 3,48 балла соответственно при max 5,00 баллов), а предприятия кластеров Y и A – средний уровень (по 3,37 балла).

Среди предприятий кластера B достаточный уровень стратегических активов нейромаркетинга имеют гипермаркет «Караван», торговая сеть «Обжора» и магазин «Blanco» (3,56 балла, 3,61 балла и 3,42 балла соответственно), а магазин «Валентино» - средний уровень (3,14 балла); в кластере X достаточный уровень стратегических активов нейромаркетинга имеют гипермаркет «СИГМА ЛЕНД», торговая сеть «Геркулес МОЛОКО» и торговая сеть «МОЛОКО косметик» (3,61 балла, 3,71 балла и 3,62 балла соответственно), а торговая сеть «Камелия» - средний уровень (3,37 балла); среди предприятий кластера Y достаточный уровень стратегических активов нейромаркетинга имеет торговая сеть «Семейный квартал» (3,47 балла), а торговая сеть «ТЕХНО-БУМ», торговая сеть «Техника» и торговая сеть «GoodZone» - средний уровень (3,40 балла, 3,29 балла и 3,34 балла соответственно); в кластере Z достаточный уровень стратегических активов нейромаркетинга имеют торговая сеть «Фокс» и магазин «ФАБРИКА» (3,75 балла и 3,52 балла соответственно), а торговая сеть «Технодом» и магазин «Vitones» – средний уровень (3,39 балла и 3,25 балла соответственно); в кластере A достаточный уровень стратегических

активов нейромаркетинга имеют торговая сеть «МАЛЫШ» и торговая сеть «Зебра» (3,65 балла и 3,42 балла соответственно), а магазин детских товаров «Антарес» и магазин детских товаров «Маугли» – средний уровень (3,37 балла и 3,03 балла соответственно).

Таблица 1 – Оценка стратегических активов нейромаркетинга

Предприятия	Оценка, баллы		Интегрированная оценка, баллы	Уровень стратегических активов нейромаркетинга
	Нейромаркетинговые компетенции	Маркетинговые активы		
Кластер В			3,43	Достаточный
Гипермаркет «Караван»	3,35	3,78	3,56	Достаточный
Торговая сеть «Обжора»	3,42	3,81	3,61	Достаточный
Магазин «Blanco»	3,47	3,37	3,42	Достаточный
Магазин «Валентино»	3,15	3,14	3,14	Средний
Кластер Х			3,58	Достаточный
Гипермаркет «СИГМА ЛЕНД»	3,44	3,78	3,61	Достаточный
Торговая сеть «Геркулес МОЛОКО»	3,57	3,85	3,71	Достаточный
Торговая сеть «Камелия»	3,18	3,58	3,37	Средний
Торговая сеть «МОЛОКО косметик»	3,54	3,71	3,62	Достаточный
Кластер У			3,37	Средний
Торговая сеть «ТЕХНО-БУМ»	3,41	3,39	3,40	Средний
Торговая сеть «Техника»	3,28	3,31	3,29	Средний
Торговая сеть «Семейный квартал»	3,55	3,39	3,47	Достаточный
Торговая сеть «GoodZone»	3,31	3,36	3,34	Средний
Кластер Z			3,48	Достаточный
Торговая сеть «Фокс»	3,80	3,70	3,75	Достаточный
Торговая сеть «Технодом»	3,50	3,29	3,39	Средний
Магазин «FABRIKA»	3,39	3,66	3,52	Достаточный
Магазин «Vitones»	3,26	3,24	3,25	Средний
Кластер А			3,37	Средний
Торговая сеть «МАЛЫШ»	3,63	3,67	3,65	Достаточный
Магазин детских товаров «Антарес»	3,44	3,31	3,37	Средний
Торговая сеть «Зебра»	3,51	3,32	3,42	Достаточный
Магазин детских товаров «Маугли»	3,02	3,03	3,03	Средний

С помощью матрицы стратегических активов нейромаркетинга (рис. 2) выявлено, что в зоне стратегического роста находятся одно

предприятие кластера В (торговая сеть «Обжора»), три предприятия кластера Х (гипермаркет «СИГМА ЛЕНД», торговая сеть «Геркулес МОЛОКО», торговая сеть «МОЛОКО косметик»), одно предприятие кластера Z (торговая сеть «Фокс») и одно предприятие кластера А (торговая сеть «МАЛЫШ»). Все остальные предприятия находятся в зоне стратегической стабильности.

		Уровень нейромаркетинговых компетенций				
		Высокий	Достаточный	Средний	Удовлетворительный	Низкий
Уровень маркетинговых активов	Высокий	①	②	⑤	⑤	⑤
	Достаточный	②	② торговая сеть «Обжора» (В) гипермаркет «СИГМА ЛЕНД» (Х) торговая сеть «Геркулес МОЛОКО» (Х) торговая сеть «МОЛОКО косметик» (Х) торговая сеть «Фокс» (Z) торговая сеть «МАЛЫШ» (А)	③ гипермаркет «Караван» (В) торговая сеть «Камелия» (Х) магазин «FABRIKA» (Z)	⑧	⑧
	Средний	④	③ магазин «Blanco» (В) торговая сеть «ТЕХНО-БУМ» (У) торговая сеть «Семейный квартал» (У) торговая сеть «Технодом» (Z) магазин детских товаров «Антарес» (А) торговая сеть «Зебра» (А)	③ магазин «Валентино» (В) торговая сеть «Техника» (У) торговая сеть «GoodZone» (У) магазин «Vitones» (Z) магазин детских товаров «Маугли» (А)	⑥	⑧
	Удовлетворительный	④	⑦	⑥	⑥	⑨
	Низкий	④	⑦	⑦	⑨	⑨

Условные обозначения:

- ① - Зона стратегического превосходства
- ② - Зона стратегического роста
- ③ - Зона стратегической стабильности
- ④ - Зона доминирования нейромаркетинговых компетенций
- ⑤ - Зона доминирования маркетинговых активов
- ⑥ - Зона стратегической неопределенности
- ⑦ - Зона слабых маркетинговых активов
- ⑧ - Зона слабых нейромаркетинговых компетенций
- ⑨ - Зона аутсайдеров

Рис. 2. Матрица стратегических активов нейромаркетинга торговых предприятий (авторская разработка)

Анализ результативности управления поведением покупателей проведен в разрезе этапов принятия решения о покупке покупателем: осознание необходимости, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, реакция на покупку.

Обобщение результатов анализа результативности управления поведением покупателей показало, что в среднем предприятия кластера В имеют средний уровень результативности управления поведением покупателей (3,35 балла при max 5,00 баллов), а предприятия кластеров Х, Y, Z и А – достаточный уровень (3,89 балла, 3,76 балла, 3,52 балла и 3,53 балла соответственно).

При этом среди предприятий кластера В достаточный уровень результативности управления поведением покупателей имеют гипермаркет «Караван» и торговая сеть «Обжора» (3,76 балла и 3,73 балла соответственно), а магазин «Blanco» и магазин «Валентино» - средний уровень (3,08 балла и 2,82 балла соответственно); в кластере Х высокий уровень результативности управления поведением покупателей имеет торговая сеть «Геркулес МОЛОКО» (4,32 балла), достаточный уровень – гипермаркет «СИГМА ЛЕНД» и торговая сеть «МОЛОКО косметик» (3,78 балла и 4,08 балла соответственно), а торговая сеть «Камелия» - средний уровень (3,36 балла); все предприятия кластера Y имеют достаточный уровень результативности управления поведением покупателей (торговая сеть «ТЕХНО-БУМ» - 3,62 балла, торговая сеть «Техника» - 3,52 балла, торговая сеть «Семейный квартал» - 4,14 балла, торговая сеть «GoodZone» - 3,75 балла); среди предприятий кластера Z достаточный уровень результативности управления поведением покупателей имеют торговая сеть «Фокс» и магазин «FABRIKA» (3,77 балла и 3,70 балла соответственно), а торговая сеть «Технодом» и магазин «Vitones» - средний уровень (3,37 балла и 3,24 балла соответственно); в кластере А достаточный уровень результативности управления поведением покупателей имеют торговая сеть «МАЛЫШ», магазин детских товаров «Антарес» и торговая сеть «Зебра» (3,88 балла, 3,47 балла и 3,88 балла соответственно), а магазин детских товаров «Маугли» - средний уровень (2,90 балла).

Корреляционный анализ влияния стратегических активов нейромаркетинга на поведение покупателей (табл. 2) предполагает определение взаимосвязи между стратегическими активами нейромаркетинга и результативностью управления поведением покупателей. Коэффициент корреляции был рассчитан по формуле:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}, \quad (1)$$

где X_i, Y_i – переменные,
 \bar{X}, \bar{Y} – выборочные средние.

С помощью корреляционного анализа была определена взаимосвязь между стратегическими активами нейромаркетинга торгового предприятия (X) и результативностью управления поведением покупателей на этапе осознания необходимости (Y_1), поиска информации (Y_2), оценки вариантов (Y_3), решения о покупке (Y_4), реакции на покупку (Y_5).

Сила корреляции определена по следующей шкале: $0 < r \leq 0,2$ – очень слабая, $0,2 < r \leq 0,5$ – слабая, $0,5 < r \leq 0,7$ – умеренная, $0,7 < r \leq 0,9$ – высокая, $0,9 < r \leq 1,0$ – очень высокая.

В целом между стратегическими активами нейромаркетинга и результативностью управления поведением покупателей наблюдается высокая сила корреляции ($r=0,79$). При этом в кластерах В ($r=0,93$), Х ($r=0,96$), Z ($r=0,94$) и А ($r=0,93$) наблюдается очень высокая сила корреляции. Это свидетельствует о том, что с помощью нейромаркетинга можно эффективно управлять поведением покупателей. Между стратегическими активами нейромаркетинга и результативностью управления поведением покупателей на этапе осознания необходимости в целом наблюдается высокая сила корреляции ($r=0,75$). При этом в кластерах В ($r=0,95$), Х ($r=0,91$) и Y ($r=0,96$) она очень высокая, а в кластере Z – умеренная ($r=0,64$). Умеренная сила корреляции говорит о том, что предприятия, нейромаркетинговое воздействие которых направлено преимущественно на покупателей поколения Z, еще не полностью научились удерживать внимание покупателей данного поколения на этапе осознания необходимости в товаре.

Между стратегическими активами нейромаркетинга и результативностью управления поведением покупателей на этапе поиска информации в целом наблюдается высокая сила корреляции ($r=0,76$). При этом в кластерах В ($r=1,00$), Х ($r=0,96$) и А ($r=0,90$) она очень высокая, а в кластере Y – умеренная ($r=0,61$). Умеренная сила корреляции говорит о том, что предприятия, нейромаркетинговое воздействие которых направлено преимущественно на покупателей поколения Y, не всегда используют те каналы коммуникаций, которые предпочитают покупатели данного поколения на этапе поиска информации о товаре.

Между стратегическими активами нейромаркетинга и результативностью управления поведением покупателей на этапе оценки вариантов в целом наблюдается слабая сила корреляции ($r=0,39$). При этом в кластерах Y ($r=0,82$), Z ($r=0,85$) и A ($r=0,88$) она высокая, а в кластерах B ($r=0,69$) и X ($r=0,67$) – умеренная. Умеренная сила корреляции говорит о том, что предприятия, нейромаркетинговое воздействие которых направлено преимущественно на покупателей поколения бэби-бумеров и X, слабо используют методы убеждения и демонстрации преимуществ товаров на этапе оценки вариантов покупателями данных поколений.

Между стратегическими активами нейромаркетинга и результативностью управления поведением покупателей на этапе решения о покупке в целом наблюдается слабая сила корреляции ($r=0,38$). При этом в кластерах B ($r=0,83$), X ($r=0,71$), Y ($r=0,82$) и A ($r=0,90$) она высокая, а в кластере Z – умеренная ($r=0,70$). Умеренная сила корреляции свидетельствует о специфике покупателей поколения Z принимать решение о покупке, которая еще не до конца изучена, как наукой, так и бизнесом.

Между стратегическими активами нейромаркетинга и результативностью управления поведением покупателей на этапе реакции на покупку в целом наблюдается умеренная сила корреляции ($r=0,60$). При этом в кластерах B ($r=0,83$), Z ($r=0,85$) и A ($r=0,73$) она высокая, а в кластерах X ($r=0,64$) и Y ($r=0,69$) – умеренная. Умеренная сила корреляции говорит о том, что предприятия, нейромаркетинговое воздействие которых направлено преимущественно на покупателей поколения X и Y, недостаточно прорабатывают обратную связь и жалобы со стороны покупателей данных поколений.

Выводы. Таким образом, чтобы понять причины недостаточно высокого влияния стратегических активов нейромаркетинга на поведение покупателей разных поколений целесообразно провести оценку результативности управления нейромаркетингом торговых предприятий.

Перспективами дальнейших исследований являются разработка научно-методических подходов к оценке результативности управления нейромаркетингом торговых предприятий.

Список использованных источников

1. Канеман Дэниел. Думай медленно... Решай быстро: Think slowly... Decide quickly [Текст]: пер. с англ./ Марии Мацковской; [под ред. Д. О. Хотинского]. – Москва.: Москва, 2015. – 857 с.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – [12-е изд.] – СПб. : Питер, 2012. – 816 с. – ISBN 978-5-459-00841-8.

3. Трайндл А. Нейромаркетинг: Визуализация эмоций. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 112с.

УДК 339.138:004.738.5

DOI

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЫЧАГ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

ЛИЗОГУБ Р. П.

канд. экон. наук, доцент

ВАРТАНЯН Д.А.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики» Донецк, ДНР*

В статье проведено исследование нативной рекламы и нативного маркетинга как инновационного рычага интернет-маркетинга с целью анализа и разработки рекомендаций по её использованию субъектами хозяйствования ДНР. Обоснована необходимость совершенствования и развития действующей системы интернет-маркетинга, путем популяризации нативного маркетинга в интернет-сфере.

Ключевые слова: нативная реклама, интернет-маркетинг, социальные сети.

NATIVE ADVERTISING AS AN INNOVATIVE LEVER OF INTERNET MARKETING

LIZOGUB R. P.

candidate of economic sciences, associate professor,

VARTANIAN D.A

master's degree student

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article studies native advertising and native marketing as an innovative lever of Internet marketing in order to analyze and develop recommendations for its use by business entities of the DPR. The need to improve and develop the current Internet marketing system has been substantiated by popularizing native marketing in the Internet sphere.

Keywords: native advertising, internet marketing, social networks.